

УДК 342.7; 342.9(477)

Івахненко Олександр Анатолійович –

кандидат юридичних наук, докторант

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: orcid.org/0009-0005-5494-8512

E-mail: adam.mikler@gmail.com

Oleksandr A. Ivakhnenko –

PhD in Law

doctoral student,

Kharkiv National University of Internal Affairs

(27 Lva Landau Av., Kharkiv, 61000, Ukraine)

Руснак Леся Михайлівна –

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

ПВНЗ «Буковинський університет»

ORCID: orcid.org/0000-0002-6993-7745

E-mail: rysnaklesya@gmail.com

Lesia M. Rusnak –

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of

the Department of Professional and Special Legal Disciplines

Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”

(2 A Darvina Street, Chernivtsi, 58000, Ukraine)

ORCID: orcid.org/0000-0002-6993-7745

E-mail: rysnaklesya@gmail.com

Риженко Олександр Сергійович –

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права

Академії праці, соціальних відносин і туризму

ORCID: orcid.org/0009-0002-6771-4094

E-mail: rygenkosasha@ukr.net

Oleksandr S. Ryzhenko –

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Constitutional,

Administrative and Financial Law,

Academy of Labour, Social Relations and Tourism

(3-A Kiltseva Road, Kyiv, 08131, Ukraine)

ORCID: orcid.org/0009-0002-6771-4094

E-mail: rygenkosasha@ukr.net

Правове регулювання повноважень органів центральної виконавчої влади, що реалізують державну політику в реабілітаційній галузі

Наукове дослідження присвячено правовому регулюванню повноважень органів центральної виконавчої влади щодо реалізації державної політики в реабілітаційній галузі України. Досліджено законодавчі та підзаконні акти, вивчено праці науковців, які досліджували проблеми державного управління системою реабілітаційних закладів в Україні.

Вказано, що повноваження щодо управління реабілітаційними закладами мають Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики. Реабілітаційні заклади можуть перебувати у сфері управління Міністерства у справах ветеранів, оборони та Міністерства внутрішніх справ. Координацію роботи різних органів державної влади щодо управління реабілітаційними закладами здійснює Кабінет Міністрів України.

Зроблено висновок, що основну роль в реалізації державної політики у реабілітаційній галузі відіграє Міністерство охорони здоров'я України. Встановлено, що до повноважень цього органу виконавчої влади належить безпосереднє керівництво діяльністю з реабілітації у сфері охорони здоров'я, розробка та затвердження нормативно-правових актів з реабілітації у сфері охорони здоров'я, впровадження протоколів надання реабілітаційної допомоги в Україні.

Важливу роль в реалізації державної політики у реабілітаційній галузі відіграє Міністерство соціальної політики України. З'ясовано, що до повноважень цього органу виконавчої влади належить встановлення та впровадження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, розробка Державних типових програм реабілітації осіб з інвалідністю, а також організація заходів щодо реабілітації осіб з інвалідністю.

Запропоновано внесення змін до чинного законодавства та сформульовано пропозиції автора щодо подальших перспективних напрямів дослідження в реабілітаційній галузі України.

Ключові слова: повноваження, реабілітація, реабілітаційний заклад, реабілітаційна допомога, орган влади, органи центральної виконавчої влади, державне управління, соціальна політика, охорона здоров'я, правовий статус.

O.A. Ivakhnenko, L.M. Rusnak, O.S. Ryzhenko Legal Regulation of the Powers of Central Executive Authorities Implementing State Policy in the Field of Rehabilitation

The scientific study is devoted to the legal regulation of the powers of the central executive authorities regarding the implementation of state policy in the rehabilitation industry of Ukraine. Legislation and by-laws are examined, as well as studies by scientists on the challenges of state management of the rehabilitation institutions system in Ukraine.

The Ministry of Health and the Ministry of Social Policy have the authority to oversee rehabilitation facilities. Rehabilitation facilities may be under the jurisdiction of the Department of Veterans Affairs, Defense, and the Department of the Interior. The Cabinet of Ministers of Ukraine coordinates the work of various state authorities regarding the management of rehabilitation institutions.

It is mentioned that the Ministry of Health in Ukraine plays a significant role in implementing state rehabilitation policies. It is known that the executive body's powers include managing rehabilitation activities in health care, creating and approving legal acts on rehabilitation, and implementing assistance protocols in Ukraine.

A significant role in the implementation of state policy in the field of rehabilitation is played by the Ministry of Social Policy of Ukraine. It is found that the authority of this executive authority includes the establishment and implementation of state social rehabilitation standards, the development of State standard programs for the rehabilitation of persons with disabilities, and the organization of measures for the rehabilitation of persons with disabilities.

Proposed changes to existing legislation and the author's suggestions are detailed for future research directions in the field of rehabilitation in Ukraine.

Keywords: *authority, rehabilitation, rehabilitation institution, rehabilitation assistance, authority, central executive authorities, public administration, social policy, health care, legal status.*

Постановка проблеми. Надання реабілітаційної допомоги особам, які її потребують, є важливим напрямом охорони здоров'я в Україні. Реабілітаційні заклади знаходяться у підпорядкуванні різних органів влади, до компетенції яких належить реалізація

державної політики з надання реабілітаційної допомоги. Належне правове регулювання вимог до якості реабілітаційних послуг, правового статусу закладів реабілітаційної допомоги, кваліфікаційного рівня медичного персоналу є запорукою ефективності реабілітаційної

допомоги. Встановлення відповідних вимог до якості реабілітаційних послуг, фінансове та матеріально-технічне забезпечення реабілітаційних закладів належить до повноважень центральних органів виконавчої влади. Саме тому дослідження проблем правового регулювання повноважень окремих центральних органів виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері реабілітаційної допомоги в Україні є актуальним.

Мета наукового дослідження полягає у визначенні особливостей правового регулювання та систематизації повноважень центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику в реабілітаційній галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компетенцію органів влади у сфері державного управління реабілітаційними закладами досліджували окремі науковці у галузі права, державного управління та медицини. Так, деякі проблеми державного управління системою реабілітаційних закладів вивчали С. Г. Богданов [1], О. В. Бісмак [2], О. В. Баб'як [3], М. О. Бук [4], О. М. Соколова, Н. О. Васюк, Я. Ф. Радиш [5], В. І. Теремецький, Р. В. Колодчина [6], а також інші дослідники.

Зокрема, у науковій праці С. Г. Богданова з точки зору науки державного управління проаналізовано систему управління медичною реабілітацією в Україні [1, с. 40–46]. Дослідник згадує окремі органи влади та їх роль в організації реабілітаційної допомоги. Водночас вчений не посилається на чинні законодавчі та підзаконні акти. Проблеми управління окремим реабілітаційним закладом з точки зору педагогіки досліджувала О. В. Бісмак [2, с. 1–15]. Водночас праця дослідниці не має правового характеру, хоча є корисною для вивчення особливостей управління окремим реабілітаційним закладом. Державне управління профілактикою та реабілітацією в умовах трансформації діяльності санаторно-курортних підприємств вивчав О. В. Баб'як [3, с. 293–297]. Його наукова праця містить окремі відомості щодо управління санаторно-курортними закладами, але не відображає повноважень органів влади щодо реалізації державної політики у реабілітаційній галузі. Проблеми соціального обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України вивчав М. О. Бук [4, с. 82–89]. Праця вченого відображає

окремі повноваження органів соціального захисту щодо соціальної допомоги особам з інвалідністю. Водночас автор не досліджує систему повноважень органів влади щодо реалізації державної політики у реабілітаційній галузі.

Проблеми реабілітації військовослужбовців досліджували О. М. Соколова, Н. О. Васюк, Я. Ф. Радиш [5, с. 148–155], а також В. І. Теремецький і Р. В. Колодчина [6, с. 50–60]. У працях зазначених науковців відображені окремі повноваження Міністерства оборони України (далі – Міноборони) щодо реалізації державної політики в реабілітаційній галузі. Водночас і досі відсутнє комплексне юридичне дослідження повноважень органів центральної виконавчої влади щодо реалізації державної політики в реабілітаційній галузі.

Виклад основного матеріалу.

Проводити державну політику у будь-якій сфері суспільного життя та галузі економіки уповноважені центральні органи виконавчої влади. Правовий статус і повноваження цих органів влади визначені законодавчими та підзаконними актами України. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі виконавчої влади та здійснює свою політику як безпосередньо, так і через інші центральні органи виконавчої влади. Згідно з ч. 2 ст. 21 названого Закону міністерства є центральними органами виконавчої влади, які підзвітні та підконтрольні уряду України [8]. Окремі з міністерств мають відповідні повноваження у сфері забезпечення реабілітаційної допомоги в Україні.

Згідно з абз. 23 ч. 1 ст. 23 Основ законодавства про охорону здоров'я України реабілітаційна допомога у сфері охорони здоров'я (далі – реабілітаційна допомога) – це діяльність фахівців з реабілітації у сфері охорони здоров'я, що передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію функціонування осіб, які зазнають або можуть зазнати обмеження повсякденного функціонування у їхньому середовищі [9]. Отже, реабілітаційна допомога надається саме фахівцями з реабілітації, які працюють у системі охорони здоров'я. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (далі – Кабмін) немає спеціальної норми, яка б встановлювала повноваження уряду України у сфері

забезпечення реабілітаційної допомоги. Водночас згідно зі ст. 21 цього Закону уряд України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя [8]. Отже, Кабмін повинен спрямовувати і координувати роботу різних міністерств щодо реалізації державної політики в реабілітаційній галузі.

Також повноваження уряду України щодо реалізації державної політики в реабілітаційній галузі закріплені у ст. 13 Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я» (далі – Закон № 1053-IX) та Законі України «Про освіту». Зокрема, уряд України відповідальний за управління єдиною системою реабілітації, спрямовує, координує та контролює діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади в реабілітаційній галузі. До повноважень уряду належить забезпечення розроблення і виконання державних цільових програм у цій сфері суспільних відносин [10]. Закріплені у ст. 13 Закону № 1053-IX повноваження цілком відповідають нормам ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо спрямування та координації роботи різних міністерств. Також варто звернути увагу на те, що 05 грудня 2018 року постановою уряду України було затверджено Державну цільову програму з медичної та фізичної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції на період до 2023 року [11]. Отже, серед основних завдань уряду варто назвати координацію і контроль діяльності міністерств у сфері реабілітації, а також розробку відповідних державних цільових програм.

Слід звернути увагу на повноваження Кабмін щодо реалізації державної політики у реабілітаційній галузі, які встановлені Законом України «Про освіту». Зокрема, відповідно до ст. 63 і ст. 77-1 Закону України «Про освіту» уряд України повинен створити державну установу, яка буде забезпечувати здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні або отримують реабілітаційну допомогу [12]. Звичайно, названі повноваження не стосуються встановлення вимог або безпосереднього надання реабілітаційної допомоги. Але зазначений вище обов'язок сприяє освіті дітей,

які одержують реабілітаційну допомогу в умовах стаціонару.

С. Г. Богданов стверджує, що Кабмін, здійснюючи державну політику в реабілітаційній галузі, координує діяльність таких органів влади, як Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ України), Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ), Міністерство соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), Міністерство у справах ветеранів, тимчасово переміщених осіб та окупованих територій (далі – Мінветеранів), «силові» відомства, у підпорядкуванні яких перебувають заклади охорони здоров'я, Фонд соціального страхування України (далі – ФССУ), а також Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд) [1, с. 42]. Зауважимо, що окремі із вказаних органів влади мають у підпорядкуванні заклади охорони здоров'я, які надають медичні реабілітаційні послуги. Водночас до функцій інших належить збір та розподіл грошових коштів, замовлення медичних послуг за програмами державних медичних гарантій. О. В. Бісмак стверджує, що провідну роль у системі реабілітації відіграють реабілітаційні установи та заклади, підпорядковані МОЗ України, МОН України та Мінсоцполітики [2, с. 4]. Тож розглянемо повноваження названих органів влади у сфері надання реабілітаційної допомоги.

Серед органів влади, які реалізують державну політику в реабілітаційній галузі, у ст. 14 Закону № 1053-IX названо центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я, а також щодо реабілітації у сфері охорони здоров'я [10]. Згідно із Положенням про МОЗ України таким органом є саме МОЗ України [13]. Варто проаналізувати повноваження МОЗ України у сфері реабілітаційної допомоги, які передбачені у ст. 14 Закону № 1053-IX, або встановлені у Положенні про МОЗ України.

Наприклад, згідно зі ст. 14 Закону № 1053-IX МОЗ України здійснює безпосереднє керівництво діяльністю з реабілітації у сфері охорони здоров'я, а також сприяє розвитку в Україні сучасної системи реабілітації. Також міністерство розробляє та затверджує нормативно-правові акти з реабілітації у сфері охорони здоров'я, впроваджує протоколи надання реабілітаційної допомоги в Україні, здійснює моніторинг та оцінку якості проведення

реабілітації у сфері охорони здоров'я в реабілітаційних закладах, відділеннях, підрозділах. Окрім того, МОЗ України бере участь у забезпеченні контролю якості допоміжних засобів реабілітації, у розробці стандартів освіти фахівців з реабілітації, забезпечує підготовку фахівців з реабілітації [10]. Перелічені повноваження встановлені законодавчим актом, який визначає правові засади реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я. Мабуть, основним повноваженням МОЗ України у сфері реабілітаційної допомоги є затвердження нормативно-правових актів, які регулюють надання таких медичних послуг.

Водночас у Положенні про МОЗ України передбачені такі повноваження цього міністерства щодо реалізації державної політики у реабілітаційній галузі: МОЗ України здійснює організацію медичної реабілітації, затверджує перелік дозволених до застосування методів реабілітації, затверджує порядок медичної реабілітації, інформує фахівців з реабілітації про зареєстровані лікарські засоби [13]. Перелічені у цьому підзаконному акті повноваження загалом відповідають повноваженням МОЗ України, які встановлені у ст. 14 Закону № 1053-ІХ. Якщо закон надає право МОЗ України затверджувати нормативно-правові акти у сфері медичної реабілітації, то Положення про МОЗ України деталізує перелік відносин у сфері реабілітації, які потребують правового регулювання підзаконними актами МОЗ України. Водночас серед норм Положення про МОЗ України не вказано тих самих повноважень міністерства, які зазначені у ст. 14 Закону № 1053-ІХ.

У Законі України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» закріплено повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, щодо державної реабілітації осіб з інвалідністю [14]. Таким органом є Мінсоцполітики, повноваження якого у сфері реабілітації осіб з інвалідністю встановлені відповідним положенням [15]. Згідно зі ст. 9 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» Мінсоцполітики встановлює та впроваджує державні соціальні нормативи у сфері реабілітації, розробляє Державну типову програму реабілітації осіб з інвалідністю, бере участь у розробці державних цільових програм з

питань реабілітації, розробляє правові, економічні та організаційні умови діяльності реабілітаційних закладів, забезпечує контроль за виробництвом та якістю допоміжних засобів реабілітації [14]. Відповідно до Положення про Мінсоцполітики вказане міністерство організовує заходи щодо реабілітації осіб з інвалідністю, визначає потребу в утворенні державних установ для реабілітації осіб з інвалідністю, здійснює контроль за якістю виробництва допоміжних засобів для осіб з інвалідністю, впроваджує правові, організаційні та економічні механізми для стимулювання ефективної діяльності реабілітаційних установ [15]. Отже, повноваження Мінсоцполітики, закріплені у відповідному положенні, загалом відповідають правам цього органу влади, встановленим у ст. 9 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». Вважаємо, що основними повноваженнями цього міністерства є встановлення державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, розробка Державних типових програм реабілітації осіб з інвалідністю, а також утворення реабілітаційних установ.

Варто звернути увагу на те, що у ст. 9-1 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» передбачені повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та ветеранів війни. Зокрема, на вказаний орган влади покладені завдання щодо моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками та допоміжними засобами реабілітації [14]. Варто зауважити, що у грудні 2018 року було затверджено положення про Мінветеранів. Згідно із п. 3 зазначеного Положення серед завдань міністерства вказано формування і реалізація державної політики у сфері психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування ветеранів. Відповідно до п. 4 цього Положення до завдань Мінветеранів належить організація і здійснення в закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління Мінветеранів, комплексу профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я ветеранів та членів їх сімей. Міністерство повинно здійснювати контроль за якістю реабілітаційних послуг, які надаються у

підпорядкованих йому закладах охорони здоров'я [16]. Таким чином, у підпорядкуванні Мінветеранів можуть перебувати різні заклади охорони здоров'я та санаторно-курортні заклади, які надають реабілітаційну допомогу пацієнтам.

Повноваження органів центральної виконавчої влади у сфері реалізації державної політики в реабілітаційній галузі встановлені у ст. 15 Закону № 1053-IX. У цій нормі права законодавець визначив повноваження міністерств (окрім МОЗ України, повноваження якого передбачені у ст. 14 Закону № 1053-IX). Зокрема, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону № 1053-IX інші органи влади можуть замовляти та оплачувати реабілітаційні послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення [10]. Тут слід зазначити, що замовником медичних послуг за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення є НСЗУ, що передбачено у відповідній постанові уряду України, яка регулює статус цієї служби [17]. Тобто зазначене вище повноваження щодо замовлення реабілітаційних послуг за рахунок коштів державного бюджету здійснюється НСЗУ. С. Г. Богданов звертає увагу на те, що саме НСЗУ є уповноваженою структурою, яка відповідає за ефективне витрачання бюджетних коштів за програмою медичних гарантій [1, с. 43]. Таким чином, роль НСЗУ у наданні реабілітаційних послуг полягає у замовленні необхідних реабілітаційних послуг за державними програмами медичних гарантій.

Також у п. 2 і п. 3 ч. 1 ст. 15 Закону № 1053-IX встановлені повноваження міністерств щодо впровадження державних цільових програм розвитку системи реабілітації та організації реабілітації в реабілітаційних закладах, відділеннях, підрозділах свого підпорядкування, базуючись на протоколах надання реабілітаційної допомоги [10]. Варто зазначити, що у ст. 10 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» встановлені повноваження різних міністерств у здійсненні державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю. Зокрема, щодо розробки нормативно-правових актів, галузевих програм розвитку системи реабілітації осіб з інвалідністю, участі у розробці соціальних нормативів у сфері реабілітації. Міністерства мають право затверджувати типові положення

про реабілітаційні заклади, які перебувають в їхньому підпорядкуванні, організовувати професійну підготовку кадрів для закладів реабілітації тощо [14]. Отже, у реалізації державних цільових програм розвитку закладів реабілітації повинні брати участь різні міністерства, перед якими поставлені відповідні завдання. Зокрема, Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) повинно профінансувати відповідні заходи. Якщо у підпорядкуванні окремих міністерств, окрім МОЗ України, є відомчі заклади охорони здоров'я, то вони також можуть надавати реабілітаційні послуги.

О. В. Баб'як звертає увагу на те, що реабілітаційна допомога надається багатьма санаторно-курортними закладами, які можуть перебувати в управлінні різних міністерств та інших органів центральної виконавчої влади. Утримання відповідних закладів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування відповідного центрального органу виконавчої влади [3, с. 296]. М. О. Бук наголошує, що у здійсненні державної політики реабілітації осіб з інвалідністю беруть участь науково-дослідні та науково-методичні установи, підпорядковані Національній академії медичних наук [4, с. 85]. Звичайно, галузева академія наук не має статусу центрального органу виконавчої влади, але підпорядковані їй наукові установи можуть надати суттєву допомогу у реабілітації пацієнтів. Іноді науковці наголошують на потребі у впровадженні міжнародного досвіду надання реабілітаційної допомоги [7, с. 713]. Таким чином, наукові дослідження підтверджують повноваження багатьох органів влади у реалізації державної політики у реабілітаційній галузі.

Колектив науковців, які вивчали проблеми реабілітації військовослужбовців, стверджує, що значне місце у їх реабілітації повинні займати санаторно-курортні заклади, які перебувають у відомчому підпорядкуванні та фінансуються Міноборони [5, с. 154]. В. І. Теремецький та Р. В. Колодчина звертають увагу на важливість психологічної реабілітації військовослужбовців, які брали участь у бойових діях [6, с. 55]. Підзаконні акти підтверджують повноваження «силових» міністерств у наданні реабілітаційної допомоги власним службовцям. Зокрема, згідно з пп. 90 п. 4 Положення про Міноборони до його завдань належить розробка і

здійснення комплексу профілактичних, лікувальних, санаторно-курортних та реабілітаційних заходів, спрямованих на збереження і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил [18]. Відповідно до пп. 50 п. 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України) до завдань міністерства належить розробка, організація і здійснення комплексу профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС [19]. Відповідні повноваження центральних органів виконавчої влади щодо організації надання реабілітаційної допомоги в реабілітаційних закладах передбачені у ст. 15 Закону № 1053-IX.

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що повноваження щодо реалізації державної політики у реабілітаційній галузі мають такі центральні органи виконавчої влади:

– МОЗ України: здійснює безпосереднє керівництво діяльністю з реабілітації у сфері охорони здоров'я, а також сприяє розвитку в Україні сучасної системи реабілітації, розробляє та затверджує нормативно-правові акти з реабілітації у сфері охорони здоров'я, впроваджує протоколи надання реабілітаційної допомоги в Україні, здійснює моніторинг та оцінку якості проведення реабілітації;

– Мінсоцполітики: встановлює та впроваджує державні соціальні нормативи у сфері реабілітації, розробляє Державну типову програму реабілітації осіб з інвалідністю,

організовує заходи щодо реабілітації осіб з інвалідністю, визначає потребу в утворенні державних установ для реабілітації осіб;

– Мінветеранів, Міноборони, МВС України: забезпечують надання реабілітаційної допомоги ветеранам або службовцям відповідних органів влади у закладах охорони здоров'я, які підпорядковані названим міністерствам.

Повноваження вказаних органів влади встановлені у законодавчих і підзаконних актах України. Для вдосконалення правового регулювання повноважень МОЗ України та Мінсоцполітики варто у відповідному положенні про міністерство спочатку вказувати ті самі повноваження, що встановлені у законодавстві про реабілітаційну допомогу, а вже потім деталізувати кожне із закріплених у законах повноважень. Якщо в Законі України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я» встановлено право МОЗ України приймати нормативно-правові акти з питань реабілітації, то у положенні про МОЗ України варто більш детально передбачити, які саме підзаконні акти має право затверджувати міністерство.

Перспективи подальших наукових досліджень можуть бути пов'язані з дослідженням повноважень окремих підрозділів центральних органів виконавчої влади у сфері реабілітаційної допомоги.

Список використаних джерел:

1. Богданов С. Г. Державний механізм організації системи медичної реабілітації в Україні. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2020. Вип. 16. С. 40–46.
2. Бісмак О. В. Особливості організації діяльності реабілітаційних закладів в Україні. *Освітологічний дискурс*. 2015. № 4 (12). С. 1–15.
3. Баб'як О. В. Державне управління профілактикою та реабілітацією в умовах трансформації діяльності санаторно-курортних підприємств. *Право та державне управління*. 2022. № 2. С. 293–297.
4. Бук М. О. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 9. С. 82–89.
5. Соколова О. М., Васюк Н. О., Радиш Я. Ф. Реабілітація військовослужбовців: термінологія, класифікація, принципи та особливості. *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 23. С. 148–155.
6. Теремецький В. І., Колодчина Р. В. Організаційно-правові заходи запобігання психосоціальним ризикам, спричиненим війною в Україні. *Право і безпека*. 2002. № 2 (85). С. 50–60.

7. Vladislav I. Teremetskyi, Serhii V. Knysh, Vasyl M. Stratonov, Oleksandr M. Khramtsov, Mykola V. Stashchak. Organizational and Legal Determinants of Implementing International Experience in the Health Care Sector of Ukraine. *Wiadomości Lekarskie*. 2019. Tom LXXII. No 4. P. 711–715. URL: <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-4-2019.pdf>.

8. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18/find?text> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

9. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

10. Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я: Закон України від 03 грудня 2020 року № 1053-IX. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

11. Про затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року : постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1021. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2018-п#Text> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

12. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/find?text> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

13. Положення про Міністерство охорони здоров'я України: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 967. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-п> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

14. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

15. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України: постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-п> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

16. Положення про Міністерство у справах ветеранів: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1175. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2018-п> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

17. Про утворення Національної служби здоров'я України: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-п> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

18. Положення про Міністерство оборони України: постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-п> (дата звернення: 30 червня 2024 року)

19. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п> (дата звернення: 30 червня 2024 року).

References:

1. Bohdanov S. H. Derzhavnyi mekhanizm orhanizatsii systemy medychnoi rehabilitatsii v Ukraini. *Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini*. 2020. Vyp. 16. S. 40–46.

2. Bismak O. V. Osoblyvosti orhanizatsii diialnosti reabilitatsiinykh zakladiv v Ukraini. *Osvitolohichniy diskurs*. 2015. № 4 (12). S. 1–15.
3. Bab'iak O. V. Derzhavne upravlinnia profilaktykoiu ta reabilitatsiieiu v umovakh transformatsii diialnosti sanatorno-kurortnykh pidpriemstv. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*. 2022. № 2. S. 293–297.
4. Buk M. O. Sotsialne obsluhovuvannia osib z invalidnistiu v reabilitatsiinykh ustanovakh Ukrainy. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2020. № 9. S. 82–89.
5. Sokolova O. M., Vasiuk N. O., Radysh Ya. F. Reabilitatsiia viiskovosluzhbovtiv: terminolohiia, klasyfikatsiia, pryntsyipy ta osoblyvosti. *Investytsii: praktyka ta dosvid*. 2015. № 23. S. 148–155.
6. Teremetskyi V. I., Kolodchyna R. V. Orhanizatsiino-pravovi zakhody zapobihannia psykhosotsialnym ryzykam, sprychynenym viinoiu v Ukraini. *Pravo i bezpeka*. 2002. № 2 (85). S. 50–60.
7. Vladislav I. Teremetskyi, Serhii V. Knysh, Vasyl M. Stratonov, Oleksandr M. Khramtsov, Mykola V. Stashchak. Organizational and Legal Determinants of Implementing International Experience in the Health Care Sector of Ukraine. *Wiadomości Lekarskie*. 2019. Tom LXXII. No 4. P. 711–715. URL: <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-4-2019.pdf>.
8. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 roku № 794-VII. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18/find?text> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
9. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia : Zakon Ukrainy vid 19 lystopada 1992 roku № 2801-XII. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
10. Pro reabilitatsiiu u sferi okhorony zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 03 hrudnia 2020 roku № 1053-IX. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
11. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy z medychnoi, fizychnoi reabilitatsii ta psykhosotsialnoi readaptatsii postrazhdalyykh uchasykyv Revoliutsii Hidnosti, uchasykyv antyterorystychnoi operatsii ta osib, yaki braly uchast u zdiisnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii v Donetskii ta Luhanskii oblastiakh, zabezpechenni yikh zdiisnennia, na period do 2023 roku : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05 hrudnia 2018 roku № 1021. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2018-p#Text> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
12. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05 veresnia 2017 roku № 2145-VIII. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/find?text> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
13. Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2015 roku № 967. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-p> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
14. Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06 zhovtnia 2005 roku № 2961-IV. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 chervnia 2015 roku № 423. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-p> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
16. Polozhennia pro Ministerstvo u spravakh veteraniv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2018 roku № 1175. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2018-p> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
17. Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorov'ia Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 roku № 1101. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-p> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).
18. Polozhennia pro Ministerstvo oborony Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lystopada 2014 roku № 671. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-p> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku)

19. Polozhennia pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 2015 roku № 878. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-p> (data zvernennia: 30 chervnia 2024 roku).